

ВЫБОР КОЭФФИЦИЕНТА ЗАПАСА УСТОЙЧИВОСТИ БОРТОВ И УСТУПОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ

Сапаров Мейлис Аннаклычевич Начальник ПТО Рудника Ауминзо-Амантой Северного РУ

Назаров Айдер Зоирович Ассистент кафедры «Горное дело» НГГУ

В Республике Узбекистан при разработке месторождений открытым способом применяется нормативный документ "Типовые правила технической эксплуатации месторождений полезных ископаемых при разработке открытым способом" [30]. Однако стоит отметить, что настоящий нормативный документ утратил силу и выведен из государственного реестра приказом министра юстиции Республики Узбекистан от 29 августа 2001 года № 147-мх, взамен которого не разработан новый нормативный документ. "Правилами обеспечения устойчивости..." устанавливаются требования промышленной безопасности и безопасного пользования недрами на объектах ведения горных работ открытым способом, направленные на предупреждение аварий, инцидентов, случаев травматизма и обеспечение жизни и здоровья населения в зонах влияния работ, связанных с использованием недрами.

Величину коэффициента запаса устойчивости определяет ряд факторов, среди

которых основными являются:

- надежность определения физико-механических характеристик пород;
- категория охраняемого сооружения, расположенного в пределах призмы возможного обрушения;
- погрешности построения наиболее напряженной поверхности скольжения и способа расчета устойчивости откосов;

- технология ведения горных работ и другие динамические воздействия (в том числе и сейсмические), возникающие в период строительства и эксплуатации карьера.

Нормативные значения коэффициентов запаса устойчивости бортов и уступов карьеров, установленные Типовыми правилами... [30] приведены в таблице 1, Правилами обеспечения устойчивости... [3] в таблице 2.

Нормативные коэффициенты запаса устойчивости бортов и уступов карьеров, установленные Типовыми правилами технической эксплуатации.

Таблица 1

Общая характеристика борта (откоса)	Влияние коэффициента запаса	
	Срок службы	
	до 5 лет	более 5 лет
Нерабочий борт:		
Сложенный глинистыми или трещиноватыми породами	1,2	1,3
С преобладанием песчаных и гравелистых пород	1,15	1,2
Откосы уступов нерабочего борта:		
Сложенные глинистыми или трещиноватыми породами	1,5	2,0
	1,15	1,20
Сложенные песчаными и гравелистыми породами	1,20	-
Откосы рабочих уступов и отвалов		

Таблица 2. Нормативные коэффициенты запаса устойчивости бортов и уступов карьеров, установленные ФНиП "Правила обеспечения устойчивости." [3]

Характеристика откоса	Стадии до начала эксплуатации	Эксплуатация и техническое	Проектирование и доработки	Для ответственных	При безлюдной выемке

	и	е переворужение	карьера (менее 3 лет), лет	сооружений в черте карьера	
1	2	5	4	5	6
Полускальные и скальные породы					
Уступ	1,5 (2,00)	1,5	1,30	2,00	1,20
Участок борта, борт	1,3 (1,50)	1,30	1,20	1,50	1,20
Песчаные и гравелитовые породы					
Уступ, участок борта, борт	1,30	1,2	1,15	1,30	1,10
Глинистые породы					
Уступ	1,50	1,3	1,20	2,00	1,20
Участок борта, борт	1,40	1,30	1,20	1,50	1,20

На основании вышеизложенного при разработке настоящего отчета принимались во внимание оба упомянутых документа [3, 30], окончательное решение основывалось на требованиях, которые обеспечат наибольшую безопасность ведения горных работ, т.е. наибольший запас устойчивости горных выработок.

Для расчета параметров, обеспечивающих устойчивость бортов и уступов, приняты нормативные коэффициенты запаса, приведенные в таблице 3.

Таблица 3.

Коэффициент запаса устойчивости	Условия применения
2,00	— уступы глинистых пород или трещиноватых пород со сроком стояния более 5 лет [30]
1,50	- уступы скальных и полускальных пород [3]; - уступы глинистых пород на предельном контуре на

	стадии до начала эксплуатации [3]
1,40	- участок борта, борт глинистых пород на предельном контуре на стадии до начала эксплуатации [3]
1,30	- борт скальных и полускальных пород на предельном контуре на стадии до начала эксплуатации [3]; - уступы при проектировании доработки карьера (менее 3 лет) [3]; - система "борт - отвал"
1,20	- рабочие уступы скальных и полускальных пород со сроком стояния до одного года и при высоте до 20 м [3]
1.20	- проектирование доработки карьера (менее 3 лет) [3]

Для расчета параметров устойчивых бортов и уступов определяются расчетные показатели физико-механических характеристик пород массива. При определении параметров устойчивых откосов используют расчетные характеристики прочности пород прибортового массива и характеристики сопротивления пород сдвигу по поверхностям ослабления, которые получают путем введения в средневзвешенные характеристики прочности коэффициента запаса устойчивости n :

Расчетные характеристики прочности пород массива, слагающего уступы и борта рассматриваемого участка недр, определяется по формулам:

$$c = \frac{C_{cp}}{n} \quad (10.5)$$

$$tg\varphi_n = \frac{tg\varphi_{cp}}{n}$$

(1)

где C_{cp} – сцепление в массиве в естественном состоянии;

φ – угол внутреннего трения в естественном состоянии;

n - средневзвешенные характеристики прочности коэффициента запаса устойчивости.

Список литературы

1. Худяков Г.И., Шинкевич С.В. Геомеханика открытых горных работ. – М.: Издательство «Горная книга», 2012.
2. Герсеванов Н.М., Поляков В.Н. Основы геомеханики. – М.: Стройиздат, 1989.
3. Браун Э.Т. (ред.) Прочность горных пород. – М.: Мир, 1984.
4. Хок Э., Брэй Дж. Скальные массивы и их поведение. – М.: Мир, 1988.
5. Ферронский В.И. Теоретическая геомеханика. – М.: Недра, 1996.

0.